

LAPORAN PRAKTIKUM

BIOKIMIA

HIDROLISIS KHEMIS

OLEH :

ANIQA NADRA HAMIDA

2210423034

KELOMPOK 3B

ASISTEN PENANGGUNG JAWAB :

- 1. SITI NUR AISYAH**
- 2. RAIHANIR RAFILA SESSA**

LABORATORIUM PENDIDIKAN III

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2023

HIDROLISIS KHEMIS

I. Prinsip Kerja

Gula dapat terbentuk dari pati melalui proses hidrolisis khemis oleh asam dan proses dapat dibantu atau dipercepat melalui pemanasan.

II. Metode Praktikum

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Mei 2023 pukul 08.00 sampai dengan selesai di Laboratorium teaching III Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah *test tube*, timbangan, refraktometer, penangas air, pipet tetes, gelas ukur, termometer, batang pengaduk, kertas HVS, botol plastik bekas, tisu, kertas label, plastik klep, suntikan, dan alat tulis. Sementara itu, bahan yang digunakan adalah tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras, air, dan cuka.

2.3 Cara Kerja

Cara kerja pada praktikum hidrolisis khemis ini pertama-tama semua alat dan bahan dipersiapkan. Setiap jenis tepung ditimbang sebanyak 1 gr untuk kontrol dan 1 gr untuk perlakuan. *Test tube* diberi label sebagai penanda. Setiap jenis tepung yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam *test tube* yang sudah diberi label. Air dimasukkan sebanyak 9 ml ke dalam *test tube* kontrol untuk setiap jenis tepung. Cuka dan air dimasukkan sebanyak 5 ml masing-masing ke dalam *test tube* perlakuan penambahan asam cuka. Semua sampel dihomogenkan, kemudian sampel dipanaskan dan diamati secara periodik pada waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Setelah itu, masing-masing sampel diukur dengan refraktometer agar dapat diketahui ukuran kadar gulanya.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Tabel 1. Tabel hasil hidrolisis khemis dalam beberapa periode waktu.

Waktu	Tepung tapioca	Tepung beras
15 menit	0 % Brix	0 % Brix
30 menit	5 % Brix	2 % Brix
45 menit	9 % Brix	1 % Brix
60 menit	9 % Brix	1 % Brix

Grafik 1. Kadar gula (% Brix) hasil hidrolisis khemis dalam beberapa periode waktu.

3.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap perlakuan yang diberikan menunjukkan hasil yang berbeda dalam percobaan hidrolisis khemis pada setiap tepung. Untuk kontrol menunjukkan hasil 0 % pada setiap tepung yang ditambah air. Pada perlakuan seluruh tepung dimenit 0 menunjukkan hasil 0%. Pada menit 15 perlakuan tepung terigu dan sagu menunjukkan hasil 0%. Tepung tapioka menunjukkan hasil 4,5% . Tepung maizena

menunjukkan hasil 1,5%. Pada menit 30 tepung terigu menunjukkan hasil 3,5 %. Tepung sagu dan maizena menunjukkan hasil 0%. Tepung tapioka 5,5 %. Dimenit 45 tepung terigu, tepung sagu dan tepung maizena menunjukkan hasil 0%. Tepung tapioka 1,5%. Dimenit 60 tepung terigu menunjukkan hasil 0,5 %, tepung sagu 0%, tepung tapioka 2,5 % dan tepung maizena 0,3%.

Hidrolisis adalah proses perubahan polimer karbohidrat (seperti selulosa) menjadi glukosa sederhana (monomer) (mosier et al., 2015). Hidrolisis pati terjadi antara satu reaktan pati dengan reaktan air. Reaksi ini adalah orde satu karena reaktan air yang dibuat berlebih, sehingga perubahan reaktan dapat diabaikan. Reaksi hidrolisis pati dapat menggunakan katalisator ion H yang dapat diambil dari asam. Reaksi yang terjadi pada hidrolisis pati adalah sebagai berikut (Yuniwati et al., 2011).

Tetapi reaksi antara air dan pati berjalan sangat lambat sehingga diperlukan bantuan katalisator untuk memperbesar kereaktifan air. Katalis yang biasa digunakan adalah asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat (Mastuti et al., 2010). Penambahan asam sebagai katalisator adalah untuk memperbesar kereaktifan air sehingga proses hidrolisis berjalan lebih cepat (Sylvia et al., 2015).

Hidrolisis dapat dilakukan secara kimiawi. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidrolisis secara kimia adalah konsentrasi asam, suhu dan lama hidrolisis. Pada kondisi normal, reaksi yang terjadi antara air dengan komponen organik sangat lambat sehingga diperlukan adanya penambahan katalis homogen dan katalis heterogen (Amelia et al., 2013).

Secara umum, hidrolisis dibagi menjadi dua yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatis. Hidrolisis asam menggunakan asam sebagai katalisnya. Beberapa jenis asam encer yang dapat digunakan dalam hidrolisis asam sulfat, asam klorida, asam asetat asam nitrat. Asam sulfat dan hidroklorida adalah jenis katalis yang paling umum digunakan untuk hidrolisis biomassa lignoselulosa (Verardi et al., 2012).

Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin dalam komposisi yang berbeda-beda. Pati termasuk suatu biopolimer semikristalin berupa polisakarida yang terbentuk dari unit-unit glukosa yang berikatan dengan ikatan glikosida. Pada struktur granula pati, amilosa dan amilopektin tersusun dalam suatu cincin-cincin. Jumlah cincin dalam suatu granula pati kurang lebih 16 buah, yang terdiri atas cincin lapisan amoff dan cincin lapisan semikristal (Hustiany, 2016).

Granula pati dapat menyerap air dan mengembang. Dalam air dingin granula pati terdispersi dan membentuk larutan berviskositas rendah. Viskositas larutan pati akan meningkat drastis bila mengalami pemanasan disertai pengadukan hingga mencapai suhu

sekitar 80°C. Suhu gelatinisasi berbeda-beda tergantung jenis pati. Gelatinisasi pati merupakan proses endoterm yang terjadi karena adanya air. Gelatinisasi pati terjadi dengan perusakan ikatan hidrogen intramolekuler, yang berfungsi untuk mempertahankan integritas granula. (Honestin, 2013) menjelaskan mekanisme gelatinisasi pati terdiri atas tiga tahap. Tahap pertama, air berpenetrasi secara bolak-balik kedalam granula. Kedua, granula akan mengembang dengan cepat dan akhirnya kehilangan sifat birefringence-nya. Pada tahap ketiga, jika temperatur terus naik maka molekul molekul pati akan terdifusi dari granula.

Variabel yang mempengaruhi proses hidrolisis dengan menggunakan katalis asam meliputi ukuran bahan yang akan dihidrolisis, kecepatan pengadukan pada saat hidrolisis, konsentrasi asam, waktu dan suhu hidrolisis (Artati, H. & Fatimah, 2012). Semakin tinggi suhu hidrolisis pati menggunakan asam cuka menyebabkan semakin tinggi kadar gula reduksi yang dihasilkan, karena pati dengan katalis asam cuka yang dipanaskan dengan suhu tinggi maka pati lebih cepat menggelembung dan mudah pecah sehingga ikatan antar unit glukosa dari amilosa dan amilopektin meregang dan lepas menghasilkan rantai pendek unit-unit glukosa (Sutanto et al., 2014).

Pati yang telah mengalami perlakuan hidrolisis asam akan lebih mudah difermentasi menjadi etanol. Semakin lama waktu hidrolisis maka menghasilkan kadar glukosa yang semakin besar (Hajar et al., 2016).

IV. Penutup

4.1 Kesimpulan

- 1) Dari praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa saat diberikan perlakuan kontrol, tidak ada tepung yang mengalami hidrolisis.
- 2) Dari praktikum yang telah dilakukan, setelah diberikan perlakuan penambahan asam cuka dan pemanasan 100°C diperoleh hasil bahwa tepung tapioka lebih cepat terhidrolisis dari tepung beras.

4.2 Saran

Adapun saran untuk praktikum mengenai hidrolisis khemis ini adalah saat pengukuran dan penimbangan bahan percobaan harus tepat sesuai instruksi yang diberikan. Selanjutnya, saat memasukkan bahan ke *test tube* diusahakan jangan tumpah karena hal tersebut akan mengurangi ketepatan bahan yang telah ditimbang. Kemudian, setelah sampel dihomogenisasi, segera ukur sampel menggunakan refraktometer untuk perlakuan kontrol agar larutan tidak terpisah antara tepung dan air. Selanjutnya, setelah sampel dipanaskan segera lakukan pengukuran dengan refraktometer agar percobaan yang dilakukan mendapat hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Pandapotan, H., & Purwanto. (2013). Pembuatan dan Karakterisasi Katalis Karbon Tersulfonasi Sebagai Katalis Ramah Lingkungan Pada Proses Hidrolisis Biomassa. *Jurnal Teknologi Kimia Dan Industri*, 2(4).146-156.
- Artati, E. K., H, F. 1. W., & Fatimah. (2012). Pengaruh Jenis Dan Konsentrasi Asam Terhadap Kinetika Reaksi Hidrolisis Pelepah Pisang (*Musa Paradisiaca L.*). *Jurnal Ekuilibrium*, 11(2), 73-77.
- Hajar, E., W. L., Ungsiono, T. A., Utomo, S., & Bayu, S. (2016). Proses Hidrolisis Menggunakan Katalis Zeolit Alam Pada Kulit Pisang Kepok Sebagai Sumber Glukosa. *Jurnal Integrasi Proses*, 6(1), 28-32.
- Hustiany, R. (2016). *Modifikasi Asilasi dan Suksinilasi Pati Tapioka sebagai Bahan Enkapsulasi Komponen Flavor. Disertasi Pasca Sarjana*. Institut Pertanian Bogor.
- Karmakar, R., Ban, D. K.and Ghosh. U, 2014, *Comparative study of native and modified starches isolated from conventional and nonconventional. Sources, International Food Research Journal*, 21(2), pp. 597-602
- Mastuti, Endang dan Dwi Ardiana Setyawardani. 2010. *Pengaruh Variasi temperature dan Konsentrasi Katalis pada Kinetika Reaksi Hidrolisis Tepung Kulit Ketela Pohon*. Surakarta Universitas Sebelas Maret
- Mosier. N., Wyman, C. Dale. B., Elander, R., Lee, Y. Y., Holtzapple, M. & Ladisch, M. (2015). *Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass, Bioresource Technology*, 96(6), 673-686.
- Sutanto, Nawansih, O., Nuraini, F. (2014). Hidrolisis asam klorida tepung pati singkong (*manihot eculenta Crants*) dalam pembuatan pati gula cair. *Jurnal Sains Natural*. Volume 5, No.1, Halaman 83-91.
- Sylvia, N., Meriatna, & Haslina. (2015). Kinetika Hidrolisa Kulit Pisang Kepok Menjadi Glukosa Menggunakan Katalis Asam Klorida. *Jurnal Teknologi Kimia UNIMAL*, 4(2), 51-65.
- Verardi, A., De Bari, I., Ricca, E., & Calabrò, V. (2012). *Hydrolysis of Lignocellulosic Biomass: Current Status of Processes and Technologies and Future Perspectives*. In M. A .P .Lima (Ed.). *Bioethanol* (pp. 95-122) .Rijeka Croatia : intech. <http://doi.org/10.5772/50570>
- Wahyudi, J., Wibowo, W. A., Rais, Y. A., & Kusumawardani, A. (2011). *Pengaruh Suhu*

Terhadap Kadar Glukosa Terbentuk dan Konstanta Kecepatan Reaksi pada Hidrolisa Kulit Pisang. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan" (B09-1-5). Yogyakarta.

Yuniwati, Muchtadi, R. Nawansih, 2011. Kinetika Rosi Hidrolisis Pati Pisang Tanduk Dengan Katalisator tsam Chlorida. *Jurusan Teknik Kimia*, Fakultas Teknologi Industri Institut Sains dan Teknologo AKPRIND Yogyakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1. Kandungan yang diukur pada refractometer pada tepung terigu dan

Gambar 2. Tepung yang telah distribulus.